

МЕСТО ДИАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Умаркулов Забур Зафаржонович

Соискатель кафедры медицинской радиологии и
факультета повышения квалификации,
Самаркандский государственный медицинский
университет, Самарканд, Узбекистан.
e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz

Усмонов Амирбек Усмонович

Студент 3-го курса лечебного факультета
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии.
Бухарский государственный медицинский институт. Бухара,
Узбекистан
e-mail: amirbekusmonov0212@gmail.com

Арзиев Асилбек Исмоилович

Студент 2 курса лечебного факультета
Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, Бухара
e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz

Атоева Мохигул Отабековна

Студентка 2 курса лечебного факультета
Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, Бухара
e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404446>

Резюме. Исследование основано на клинико-лабораторном обследовании 39 больных с кистозными образованиями печени, которым произведено диапевтические и оперативные вмешательства в хирургическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период с 2016 по 2023 год. Преимущества диапевтических вмешательств заключается в ранней послеоперационной реабилитации больных, снижении или предупреждении различных видов осложнений, характерных для лапароскопических и открытых традиционных операций, а также сокращении сроков пребывания в стационаре.

Ключевые слова: кистозные образование печени, хирургическое лечение, диапевтические вмешательства.

Актуальность исследования. Анализ современной литературы показывает, что имеются несколько направлений в лечении кист печени: традиционные оперативные вмешательства, эндовидеохирургические

методы и чрескожное пункционно-дренирующее лечение кист под контролем УЗИ или КТ с проведением пред- и послеоперационной химиотерапии при паразитарных кистах печени [2, 4, 7, 12, 16, 16, 18]. Методика PAIR применяется повсеместно и одобрена ВОЗ. Тем не менее не прекращаются попытки модификации чрескожных методов с целью улучшения результатов лечения. Так, появились новые виды миниинвазивных вмешательств при эхинококкозе – PEVAC, PAI, Örmeci, MoCaT. Методика PEVAC подразумевает замену дренажа по Сельдингеру, что несет риск обсеменения пункционного канала [3, 5, 7, 10, 15, 19, 21]. PAI и Örmeci предполагают оставление в полости гермицида, что не способствует уменьшению остаточной полости и увеличивает риск нагноения. По методу MoCaT кисту пунктируют сразу толстым дренажем, что опасно отслоением хитиновой оболочки и разрывом кисты. Несмотря на то, что авторы этих методов заявляют об их эффективности и безопасности, небольшое число пациентов и короткий срок послеоперационного наблюдения не позволяют делать объективных выводов [1, 4, 6, 8, 12, 17, 20, 22]. Таким образом решение вопроса о выборе оптимального метода хирургического вмешательства и способ его выполнения, остаются актуальными.

Целью исследования является улучшение результатов диагностики и хирургического лечения больных паразитарными и непаразитарными кистами печени на основе применения диапневтических методов.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на клинико-лабораторном обследовании 39 больных с кистозными образованиями печени, которым произведено диапневтические и оперативные вмешательства в хирургическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период с 2016 по 2023 год. Пункционно-дренирующие способы кистэктомии, известные как PAIR (Punction-Aspiration-Injection-Reaspiration чрескожный метод пункционного лечения) и PEVAC (Percutaneos-Evacuation of cyst contents чрескожный метод пункционной эвакуации и дренирования полости). Чрескожная пункция и склерозирование непаразитарных кист печени под ультразвуковым контролем выполнена у 39 пациентам. Всего было оперировано 6 (15,4%) мужчин и 33 (84,6%) женщин с серозными кистами печени от 4 до 15 см в диаметре. Солитарные кисты, локализующиеся в подавляющем большинстве наблюдений в правой доле печени,

диагностированы у 4 (10,2%) мужчин и у 17 (43,6%) женщин, множественные – соответственно у 2 (5,1%) мужчин и у 25 (64,1%) пациенток.

Проведение чрескожной пункции и склерозирования кист печени под ультразвуковым контролем считали показанным при наличии солитарных и множественных истинных непаразитарных кист печени размерами 5 см и более в диаметре при наличии противопоказаний к проведению лапароскопических операций. Эхоsonoграфически истинные кисты представляли собой ограниченные тонкой стенкой (0,1 – 0,2 см) полости округлой или овальной формы без экзогенности внутреннего пространства с четкими, ровными контурами и наличием хорошо различимой задней стенки, отсутствием внутренних отражений и характерным усилением эхо-сигналов непосредственно за кистозным образованием. При наличии внутрипросветной перегородки кисты визуализировался характерный пятнистый рисунок. О кровоизлиянии в полость кисты или ее инфицировании свидетельствовали внутри просветные эхо-сигналы.

Чрескожная пункция также была произведена у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, которым было противопоказано выполнение операций через лапаротомный доступ.

Процедура осуществлялась в операционной комнате с оснащённой высокими технологиями, в том числе ультразвуковым аппаратом ALOCA SSD-630 (Япония). В зависимости от локализации кисты предавали больному специальное положение с целью предотвращения прохождения иглы через плевральный синус и удобного манипулирования без повреждений полых органов брюшной полости.

У 4 (10,2%) пациентов была выполнена только аспирация содержимого кисты. Основным пункционным методом лечения у исследуемых пациентов явилась чрескожная пункция и склерозирования кист печени, которая была выполнена у 31 (79,5%) больному. В качестве склерозирующего вещества мы применяли 96% спирт, вводя его в полость кисты в объеме 40-45% от количества эвакуированной жидкости. При кистах большого размера, производили инстилляцию в объеме 40-60 мл спирта с целью предотвращения интоксикации. Экспозиция составляла 5 минут, при этом пациенту предлагалось несколько раз поменять положение тела, для увеличения контакта внутренней выстилки кисты со склерозантом, после чего повторно проводилась полноценная эвакуация

содержимого кисты с последующим удалением иглы. Следует отметить, что большинство авторов в качестве склерозанта так же предлагают использовать 96% спирт в сочетании с йодом.

При разработке и практическом применении методики обработки эпителиальной выстилки кисты руководствовались двумя основными правилами:

Правило 1. Полное опорожнение кисты перед проведением склерозирующей терапии. В противном случае вынужденное снижение концентрации вводимого этилового спирта может обусловить неэффективность склерозирующей терапии с последующим рецидивом кист печени.

Правило 2. Учитывая данные литературы о возможности развития склерозирующего холангита при алкоголизации полости кисты после ее пункции, или пункции и катетеризации, до введения 96% спирта исключали наличие цистобилиарных свищей. С этой целью прежде всего проводили визуальную оценку цвета содержимого кисты печени. По данным литературы, желтая окраска достоверно свидетельствует о наличии в кистозной жидкости билирубина. В то же время при наличии примеси крови в содержимом кисты вследствие кровотечения в ее полость, либо после возможного повреждения кровеносного сосуда при чреспаренхиматозной пункции визуальная диагностика наличия желчи не представляется возможной. В такой ситуации в начале нашего исследования применяли биохимическое исследование кистозного эвакуата с целью определения содержания в нем билирубина.

Об эффективности применяемых методов диагностики цистобилиарных свищей при склерозирующей алкоголизации НПКП свидетельствует полное отсутствие осложнений соответствующего рода у наших пациентов.

Правило 3. Обязательное бактериологическое исследование содержимого кисты и интракистозное введение антибиотика широкого спектра действия с последующей коррекцией пункционной антибактериальной терапии в динамике согласно результатам бактериологических исследований.

В 3 (7,7%) случаях потребовалось дополнительное пунктирование остаточных полостей, у 2 пациенток - двукратное, еще в 1 наблюдении - трехкратное. У 1 (2,6%) пациента с крупными НКП с первичным диаметром более 9,5 см потребовалось повторная госпитализация с целью

продолжения пункционного лечения ввиду сохраняющейся кистозной полости. Формирование остаточных полостей не считали осложнением операции и расценивали как отсроченную реакцию паренхимы печени на перифокальное воспаление. В то же время рецидивное накопление жидкости в остаточной полости могло свидетельствовать о неполном уничтожении эпителиальной выстилки кисты. В этой связи повторное пунктирование каждый раз дополняли алкоголизацией полости.

В 3 (7,7%) наблюдениях пункция, аспирация содержимого и склерозирование кисты были дополнены дренированием остаточной полости при помощи катетера Pigtail. Дренирование осуществляли при крупных НПКП, а также с целью обеспечения возможности многократной обработки эпителиальной выстилки спиртом. В 1 (2,6%) случае данный метод был применён ввиду нагноения остаточной полости кисты, а у остальных 2 (5,1%) наблюдениях - при крупных кистах размерами более 9,5 см в диаметре. Ежедневно в полость кисты на 5-10 минут вводили 96% раствор этилового спирта в объеме до 50 мл. Длительность дренирования составила от 3 до 7 дней, в зависимости от динамики облитерации кистозной полости.

Результаты исследования. Непосредственные результаты чрескожных вмешательств при кистозных образованиях печени оценивались по наличию интраоперационных осложнений и неудовлетворительным результатам в раннем послеоперационном периоде.

Интраоперационные осложнения оценивались по следующим показателям:

- кровотечение
- повреждение желчных путей и желчеистечение
- прокол плеврального синуса
- повреждение полых органов
- аллергические осложнения.

Неудовлетворительные результаты в раннем послеоперационном периоде оценивались по следующим показателям:

- обсеменение брюшной полости
- инфицирование остаточной полости
- желчный перитонит
- поддиафрагмальный абсцесс
- плеврит.

Интраоперационные осложнения было отмечено у 3 больных с эхинококкозом печени. Как было отмечено в 3 главе диссертации в 2-х случаях у больных с эхинококкозом печени во время диапневтического вмешательства из-за профузного кровотечения в одном случае и обильного желчеистечения в другом случае из-за прямого прокалывания просвета желчного пузыря через просвет кисты потребовалась экстренная лапаротомия с продолжением операции открытым способом. Прокол стенки желчного пузыря был оценен по данным интраоперационной сонографии, где выявлено резкое сморщивание напряженного пузыря. У 1 больной во время диапневтического вмешательства отмечена аллергическая реакция в виде гиперемии кожных покровов, крапивницы, невыраженной тахикардии. Симптомы разрешились на операционном столе путем применения десенсибилизирующих препаратов и глюкокортикостероидов. В послеоперационном периоде подобных реакций мы не наблюдали. В остальных случаях ни у одного пациента не развилось сколько – либо выраженной аллергической реакции, не говоря уже об анафилактическом шоке. Особую роль в отсутствии выраженных аллергических реакций играет тот факт, что всем пациентам до операционного периода в амбулаторных условиях проводили десенсибилизационную терапию. До операции в течении 10 дней назначали антигистаминные препараты, далее три дня до операции назначали глюкокортикостероиды.

Интраоперационно прокол плеврального синуса и повреждение полых органов нами не отмечено, но в раннем послеоперационном периоде у 1 больной отмечен экссудативный плеврит справа. Возможно, был прокол плеврального синуса во время чрескожного пунктирования непаразитарной кисты локализацией в диафрагмальной поверхности VII сегмента печени. В 2-х наблюдениях через 3-4 дня после катетеризационного дренирования кисты возникло нагноение остаточной полости. Из них в 1 случае после катетеризации и дренирования непаразитарной кисты, которое потребовало срочной госпитализации пациента и проведения повторного пункционного дренирования. Следует отметить крайне низкий уровень осложнений, из которых лишь 1 (2,6% из 39 больных) может быть расценено, как обусловленное процедурой, точнее несоблюдением третьего из вышеперечисленных правил. После диапневтических вмешательств не отмечено таких возможных осложнений как, обсеменение брюшной полости, желчный перитонит,

подиафрагмальный абсцесс и повреждение полых органов брюшной полости.

Длительное и обильное отделяемое по контрольным дренажам удлиняло сроки нахождения дренажей, что, несомненно, отражалось на качество жизни пациентов, а в ряде случаев приводило к инфицированию содержимого остаточной полости в печени. В связи с этим, в каждом случае стремились к раннему удалению дренажей, но они удалялись только после практически полного прекращения отделяемого.

Приведем также важные данные, характеризующие временные показатели лечения пациентов с кистами печени, косвенно свидетельствующие о необходимых финансовых затратах.

Общая длительность пребывания больных в стационаре, продолжительность операции и сроки послеоперационного стационарного лечения заметно снизились, нежели у больных с традиционными методами лечения.

Выводы. Анализ чрескожно – пункционных методов хирургических операций выявил широкие возможности лечебно–диагностической тактики ведения больных с кистами печени, которая позволяет обеспечить в большинстве случаев выполнение оперативного вмешательства в условиях более благоприятных для пациента. Пациенты с непаразитарными солитарными кистами или доминирующей кистой при поликистозной болезни до 5 см в диаметре нуждаются в динамическом наблюдении. Показаниями к пункционным кистэктомиям являются непаразитарные солитарные и множественные кисты печени размеры которых 5 см и более. Противопоказаниями являются локализацию кист по задней поверхности печени, а также интрапаренхиматозное расположение.

Чрескожная пункционная кистэктомия является современным малоинвазивным методом хирургического лечения паразитарных и непаразитарных кист печени, обладающая большой клинической эффективностью, что имеет немаловажное социальное значение и экономический эффект в сравнении с лапароскопическими и традиционными способами. Преимущества вмешательства заключается в ранней послеоперационной реабилитации больных, снижении или предупреждении различных видов осложнений, характерных для лапароскопических и открытых традиционных операций, а также сокращении сроков пребывания в стационаре

Анализ отдаленных результатов диапневтических вмешательств при кистах печени показал радикальность метода, являясь более предпочтительным у больных непаразитарными кистами печени и может быть операцией выбора у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Литература:

1. Ахмедов Р. М. и др. Миниинвазивные вмешательства при эхинококкозе печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2010. – Т. 15. – №. 3. – С. 99-104.
2. Васильев В. В. и др. Диагностика и чрескожное пункционное лечение поликистоза печени и поликистозной гепаторенальной болезни //Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2017. – Т. 12. – №. 2. – С. 136-144.
3. Давлатов С. С. и др. Миниинвазивная хирургия и химиотерапия эхинококкоза легких //Сборник научных трудов одарённых студентов СамМИ. – 2009. – Т. 29. – С. 94.
4. Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Азимов Р. Р. Исследование морфологических модификаций эхинококкоза печени //Проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 4. – С. 85.
5. Жаворонкова О. И. Чрескожное склерозирующее лечение крупных и гигантских непаразитарных кист печени под ультразвуковым контролем: дис. – М. : Автореф. дис... канд. мед. наук, 2007.
6. Котельникова Л. П., Бусырев Ю. Б., Белякова Я. В. Лечение непаразитарных кист печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2014. – Т. 19. – №. 1. – С. 60-67.
7. Курбаниязов З. Б. и др. Совершенствование хирургического лечения эхинококкоза легких //Актуальные вопросы современной пульмонологии. Ма. – 2018. – С. 107.
8. Назыров Ф. Г., Акилов Х. А., Икрамов А. И. Лучевые методы исследований в диагностике и лечении гнойных осложнений эхинококкоза печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2001. – Т. 6. – №. 1. – С. 47-51.
9. Назыров Ф. Г. и др. Пути улучшения результатов хирургического лечения эхинококкоза печени //Неонатология, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – №. 8, № 3. – С. 39-43.
10. Рахманов К. Э., Давлатов С. С. Анализ результатов хирургического лечения эхинококкоза печени //Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии. – 2017. – С. 226-227.

11. Толстикова А. П., Захарова А. В. Минимально инвазивная хирургия в лечении больных с непаразитарными кистами печени //Медицинский альманах. – 2010. – №. 1. – С. 151-152.
12. Шамсиев А. М. и др. Эхинококкоз печени: частота встречаемости, патогенез, классификация, диагностика и лечение (Обзор литературы) //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – №. 17, № 3. – С. 126-133.
13. Шамсиев Ж. А. и др. Результаты хирургического лечения эхинококкоза печени //European science. – 2017. – №. 7 (29). – С. 49-54.
14. Шамсиев Ж. А., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. Оптимизация методов хирургического лечения эхинококкоза печени //Медицинский журнал Узбекистана. – 2016. – Т. 1. – С. 45-48.
15. Шамсиев А. и др. Современные аспекты морфологии, диагностика рецидивного эхинококкоза печени //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 3 (84). – С. 188-193.
16. Шамсиев А. М. и др. Балльная оценка в выборе тактики хирургического лечения эхинококкоза печени //Проблемы современной науки и образования. – 2017. – №. 37 (119). – С. 75-79.
17. Akhan O. et al. Percutaneous treatment of simple hepatic cysts: the long-term results of PAIR and catheterization techniques as single-session procedures //Cardiovascular and interventional radiology. – 2016. – Т. 39. – С. 902-908.
18. Cherradi Y. et al. Long-Term Results of Percutaneous Management of Liver Hydatid Cysts:-Experience of a University Hospital in Endemic Region //Journal of Medical and Surgical Research. – 2016. – Т. 3. – С. 275-281.
19. Rakhmanov K. E., Davlatov S. S., Abduraxmanov D. S. H. Correction of albendazole disease after echinococcectomy of the liver //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
20. Shamsiev J. A. et al. Differentiated surgical approach in treatment of echinococcosis of the liver //International Journal of Academic Research and Development. – 2017. – Т. 2. – №. 4. – С. 78-80.
21. Shamsiyev A. M. et al. Prevention and pharmacotherapy of liver echinococcosis // Science and education issues. – 2017. – №. 10. – С. 159-163.
22. Shamsiev A. M. et al. Экспериментально-морфологическое обоснование эффективности применения альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза после операции //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.